

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

“Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o’sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari”

Samarkand, February 21–22, 2025

Conference Paper

Authors:

Ernazarov Ortiq Eshnazarovich
Musinov Zokir Rahmonovich
Xojabekova Farogat Shaxriddin qizi

Title:

Turizm xizmatlarini strategik rivojlantirish va sifatni oshirish mexanizmlarini takomillashtirishda xorij tajribasi

III SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

Ernazarov Ortiq Eshnazarovich – PhD, v/b professor, ISFT (International school of finance technology and science) instituti Samarqand filiali “Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi mudiri, ernazarovortiq@gmail.com.

Musinov Zokir Rahmonovich – ISFT (International school of finance technology and science) instituti Samarqand filiali “Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi magistri

Xo‘jabekova Farog‘at Shaxriddin qizi – ISFT (International school of finance technology and science) instituti Samarqand filiali “Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedrasi magistri

TURIZM XIZMATLARINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH VA SIFATNI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMOLLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasida turizm industriyasini takomillashtirish va turizm xizmatlari sifatini oshirishga bag‘ishlangan. Turistik xizmatlarning sifati qanchalik yuqori bo‘lsa, turistlarning mavjud turizm xizmatlaridan foydalanishga qiziqishi shunchalik ko‘p bo‘ladi.

Аннотация: Данная статья посвящена совершенствованию туристической отрасли и повышению качества туристических услуг в Республике Узбекистан. Чем выше качество туристических услуг, тем выше заинтересованность туристов в использовании доступных туристических услуг.

Abstract: This article is devoted to the improvement of the tourism industry and the improvement of the quality of tourism services in the Republic of Uzbekistan. The higher the quality of tourism services, the higher the interest of tourists in using available tourism services.

Kalit so‘zlar: Turizm, xizmatlar, ishlab chiqarish, sanoat, qurilish, yalpi ichki mahsulot.

Ключевые слова: Туризм, услуги, производство, промышленность, строительство, валовой внутренний продукт.

Key words: Tourism, Services, Production, Industry, Construction, Gross Domestic Product.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida turizm sohasini iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida jadal rivojlantirish masalasiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Turizm – bu ham investitsiya, ham eksport, ham yangi ish o‘rinlari va kambag‘allikni qisqartirish degani. Shuning uchun har bir hududda bu sohaga jiddiy e‘tibor qaratib, ko‘proq sayyohlarni jalb etish kerak”[1], degan fikrlari turizm sohasiga ustuvor yo‘nalishdan biri sifatida e‘tibor qaratish zarurligini belgilab

beradi. Shuningdek, O‘zbekistonda “2026-yilgacha mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish, respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish hamda turizm sohasida band bo‘lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish”[2] maqsad qilib belgilangan. Shu boisdan, mamlakatda turizm xizmatlari sohasini jadal rivojlantirish asosida aholi bandligini oshirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishdagi imkoniyatlarini kuchaytirish masalalari bugungi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Dunyoda sayyohlik oqimining jadal o‘sishi munosabati bilan turizm sohasi malakali kadrlar tayyorlash va aholi bandligini ta‘minlashning istiqbolli yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida dunyo mamlakatlarining aksariyati turizm sohasini mamlakatdagi ishsizlik va kambag‘allik masalasini hal qiluvchi muhim ahamiyatga ega iqtisodiy soha deb biladi.

Dunyoda sayyohlik oqimining jadal o‘sishi munosabati bilan turizm xizmatlari sohasi aholi daromadlarini oshirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi innovatsion iqtisodiyot sharoitida dunyo mamlakatlarining aksariyati turizm xizmatlari sohasini mamlakatdagi ishsizlik masalasini hal qiluvchi muhim ahamiyatga ega iqtisodiy soha deb biladi.

Sifat muammosining hal yetilishi hozirgi kunda dunyoning barcha mamlakatlariga, shu jumladan, iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarga ham birdiyek tyegishli. Jumladan, iqtisodiyoti rivojlangan davlatlardan biri Germaniya Fyederativ Ryespublikasida ham sifatni oshirish muammosi mavjud bo‘lgan va hozirda ham mavjud. Shu boisdan, biz tadqiqotimiz davomida iqtisodiy jihatdan qudratli bo‘lgan davlatlarning mamlakatdasiyatni oshirishga qaratilgan tajribasini o‘rganishga harakat qildik.

Bugungi kunda xorij tajribasida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish, qolaversa, turizm xizmatlari sohasida sifatni oshirishga qaratilgan xorijiy tajriba hamda davlat siyosatining to‘rtta asosiy modiyeli mavjud: Shvetsiya, Yevropa, Amerika va Yapon modiyellari⁵⁶.

Yaponiyaning sifatni oshirishga qaratilgan modiyeli boshqa modiyellarga qaraganda tubdan farq qiladi. U quyidagi bir qator o‘ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

1. Umrbod bandlik tizimi;

Umrbod bandlik tizimi xodimning butun umri davomida bitta korxonadasifatli xizmat ko‘rsatishi, ishlashini va bosqichma-bosqich sifat mezonlari talabi asosida mansab pog‘onalarida ko‘tarilishini anglatadi. Shu bilan birga, ma‘lumotidan qat‘iy nazar, xodim o‘z lavozimini pastki lavozimdan boshlaydi va bir joyda 2-3 yildan ortiq qolmasligi kafolatlanadi.

2. Mehnatga haq to‘lash va uning sifat mezonlari;

⁵⁶Дружинина, В.В. Обеспечение сбалансированности местного рынка труда: зарубежный опыт / В.В. Дружинина // Научный Вестник Херсонского государственного университета. – 2014. – № 6. – С. 124–128.

Yaponiyada xo‘jalik yurituvchi xizmat ko‘rsatuvchi subyektlar uchun alohida byelgilangan ish haqi stavkalari va qat’iy tasniflar mavjud yemas. Sifatli xizmat ko‘rsatishni ish haqi shaklida amalga oshiriladigan to‘lov tizimi quyidagi omillarga asoslangan:

- Ish haqining ish stajiga bog‘liqligi;
- Ish haqining korxonada faoliyati natijalariga bog‘liqligi;
- Ish haqining xodimning shaxsiy ishdagi sifat natijalariga bog‘liqligi;
- Sifatli xizmat ko‘rsatuvchi ishchi kuchining doimiy rag‘batlantirilishi.

Bugungi kunda Shvetsiya xodimning xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish maqsadida qayta tayyorlash orqali faol mehnat bozori siyosatini olib bormoqda. Buning natijasida mamlakatda mehnat bozori siyosati xarajatlarining asosiy qismi soliq va ijtimoiy sug‘urta badallari shaklida davlatga qaytariladi. Boshqacha qilib aytganda, rezerv xodimlarni qayta o‘qitib, ish joyiga qaytarish, xususan, davlat subsidiyalari asosida bo‘sh ish o‘rinlariga joylashtirish siyosatini ilgari suradi. Shuningdek, shved modiyeli quyidagi 3 ta asosiy prinsipga asoslanadi:

1. Mehnatga layoqatli aholining to‘liq ish bilan ta‘minlanishiga erishish;
2. Aholiga ijtimoiy kafolatlar byerish;
3. Farovonlikka erishish uchun tyeng imkoniyatlarni ta‘minlash.

Aholi bandligini ta‘minlashning Shvetsiya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, mustahkam va yaxshi tashkil yetilgan mehnat bozori siyosati yuqori sifatga ega samarali usuli hisoblanadi. Bizningcha, xodimning xizmat ko‘rsatishi sifat mezoniga ta‘sir etuvchi kuchli ijtimoiy siyosat shved modiyelida o‘z aksini topgan.

Turizm sohasida xodimning xizmat sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish borasida Yevropa mamlakatlari ham o‘ziga hos yondoshuvi bilan ajralib turadi. Masalan, Fransiya va Germaniya davlatlarida xodimning xizmat sifatini ta‘minlash maqsadida ishchi va ish byeruvchi o‘rtasidagi mehnat munosabatlarini juda qat’iy tartibga soluvchi mehnat qonunchligi mavjud.

Demak, Yevropa mamlakatlaridagi xodimning xizmat sifatini oshirishning ushbu Yevropa modiyelidagi mexanizmlar asosan ijtimoiy qatlam vakillarining bandligini kafolatlash va bu orqali xodimning malakasini yuqori sifat ko‘rsatkichlarini saqlanishini ta‘minlashga qaratilgan kontseptsiyaning natijasidir .

Germaniya Federativ Respublikasida turizm xizmatlari sohasi iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri sifatida qaraladi. Germaniya federal Statistik idorasining rasmiy ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yil boshida mamlakatning yalpi ichki mahsulotining hajmi 3570,6 mlrd. yevroni tashkil qilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2020-yildagiga qaraganda 3,4%ga oshganini ko‘rsatmoqda⁵⁷.

⁵⁷Germaniya Federal statistik idorasining rasmiy sayti. <https://www.destatis.de> (murojaat qilingan sana 14.04.2023 yil, soat 23:05)

1-rasmda ma'lumotlari GFRning yalpi ichki mahsulot tarkibida eng katta ulush xizmatlar sohasiga to'g'ri kelishini (70%), bunda turizm xizmatlari sohasining ulushi qariyb 25% ekanligini ko'rsatmoqda⁵⁸.

Shuningdek, GFRda turizm xizmatlari sohasi yuqori bandlik darajasi ta'minlanayotgan tarmoqlardan biri sifatida e'tirof yetiladi. Germaniya Federal statistik idorasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina 2024-yil boshida mehmonxonalar, turoperatorlar, sayyohlik agentliklari va ovqatlanish korxonalarida jami 3,1 million kishi ishlagan bo'lsa, bu ko'rsatkich mamlakat aholisining 9,0%ini tashkil qiladi. Agar multiplikativ ta'sirini hisobga olsak, ushbu ko'rsatkich 12%ni tashkil qilishi ma'lum bo'ladi.

1-rasm. 2024-yil boshida GFRsi yalpi ichki mahsulotining tarmoqlar bo'yicha ulushi⁵⁹

Ammo iqtisodiy beqarorlik tufayli Yevropaning barcha mamlakatlarida ham birdek o'sish sur'atlari kuzatilmaydi. Biroq, hozirda Yevropa ittifoqining iqtisodiyoti eng kuchli bo'lgan mamlakatlarda mehmonxona sektori eng faol rivojlanib bormoqda. Shubhasiz, bunday mamlakatlardan biri Germaniya hisoblanadi.

2-rasm. 2023-yilda GFRda myehmonxona va ryestoran ishi sohasidan olinadigan daromad (foizda)⁶⁰

⁵⁸Germaniya Federal statistik idorasining rasmiy sayti. <https://www.destatis.de> (murojaat qilingan sana 14.04.2023 yil, soat 23:05)

⁵⁹Muamllif tomonidan tuzildi.

2-diagramma ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda mehmonxona va restoran ishi sohasidagi daromad ko'rsatkichi gastronomik umumiy ovqatlanish korxonalarida 47%ni, ichimlik savdosi bilan shug'ullanadigan korxonalarda 8%ni, oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan korxonalarda 14%ni va boshqa korxonalarda 4%ni tashkil qilgan. Mehmonxona va restoran ishi sohasidagi bunday ijobiy ko'rsatkichning ta'minlanishi ulardagi kadrlarning malakasi, sayyohlarga ko'rsatiladigan turxizmatning sifati va faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlariga hamda salohiyatiga bog'liq deb hisoblaymiz.

O'zbekistonda turizm xizmatlari sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishda quyidagi yo'nalishlarga ustuvor yo'nalish sifatida qarashni tavsiya etamiz:

1. O'zbekistonning mehnat bozoridagi mehnatga layoqatli bo'lgan shaxslarni turizm sohasi bo'yicha kasb-hunarga o'qitish va qayta tayyorlash;

2. Yoshlarni o'rta maxsus mutaxassislikka ega bo'lganlarini xorijiy mamlakatlarga tajriba almashishga jo'natish va turistik mehnat bozoriga kompetetiv xizmatlarini taklifiga darajasiga motivatsiya berish;

3. Mamlakatda aholi daromadlarini oshirishning samarali yo'llaridan biri sifatida turxizmatlar sohasiga asosiy e'tiborni qaratish;

4. Turizm xizmatlari sohasidagi kadrlar qo'nimsizligini bartaraf etish yo'llarini izlab topish, bunda sohadagi mavsumiylik masalasini hal qilish;

5. Aholi va ishchi kuchining geografik harakatchanligini ta'minlash;

6. Turistik resurslaridan foydalanish, restavratsiya qilishda originallikka e'tibor qaratish;

7. Turizm xizmatlarini ko'rsatuvchi barcha turdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga imtiyozli davlat kreditlari va subsidiyalarini berish orqali turizm sohasining rivojlanishini rag'batlantirish va hokazo.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 19-sentabr kuni mamlakatimizning ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishidagi nutqi.

<https://kun.uz/50683122>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 son farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

3. Дружинина, В.В. Обеспечение сбалансированности местного рынка труда: зарубежный опыт / В.В. Дружинина // Научный Вестник Херсонского государственного университета. – 2014. – № 6. – С. 124–128.

4. Лукьянова К.К. Зарубежный опыт регулирования занятости населения // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2016. Т. 10, № 3.

⁶⁰Federal bandlik agentligining rasmiy veb sayti. <http://statistik.arbeitsagentur.de> (murojaat qilingan sana 17.04.2023 yil, soat 20:48)